

Бочарова И.Е., Орлова Е.Р.
Москва, ФИЦ ИУ РАН

АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО: РЕАЛИИ 2022 ГОДА

22 августа 2022 года исполняется десять лет с момента вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Незадолго до вхождения нашей страны в ВТО и вскорости после этого события нами делалась попытка оценить эффективность этого общественно значимого проекта [1,2].

Авторы считают, что вступление в ВТО уместно рассматривать как проект, т.е. как комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставленных целей в течение определенного периода времени при установленном бюджете и ограниченных ресурсах. И разумно попытаться оценить эффективность этого проекта за прошедший период.

Прогнозы, сделанные авторами в 2012 году.

Посмотрим, чего же мы ожидали от членства в ВТО десять лет назад и насколько оправдались наши прогнозы.

В 2012 году было общепринято говорить, что при вхождении в ВТО ущерб от импорта для некоторых внутренних товаропроизводителей перекроется выгодой от переключения производства на выпуск конкурентоспособных товаров, в результате чего, в конечном счете, выигрывают все.

На тот момент в России конкурентоспособными являлись только энергетические ресурсы и металлургия. Причем, если говорить о черной металлургии, то, в основном, это была продукция первого передела.

Все остальное - продукция перерабатывающей, легкой, пищевой промышленности, а также сельского хозяйства, банковское дело, страхование и т.д. были мало конкурентоспособными.

Если рассматривать динамику развития всех вышеперечисленных отраслей с 2000-го по 2012 годы, то можно было видеть их значительный рост. Защита внутреннего производителя позволяла потихоньку набирать обороты в сферах, разрушенных после развала СССР. И нами отмечалось, что если выпустить Россию в это время на свободный рынок, то вся положительная динамика предыдущих лет будет быстро съедена более развитыми конкурентами.

Ситуация была бы не столь печальной, если бы Россия имела грамотную инвестиционную стратегию собственного развития, а не только провозглашала инновационный путь, при этом, ориентируясь на неоправданное потребление энергоресурсов.

Если бы страна обладала разумной стратегией вхождения в ВТО, где были подробно прописаны все приоритеты и этапы, то вступление в ВТО стало бы отчасти оправдано.

Но даже конкурентоспособность в энергетической сфере носила в значительной степени временный характер. Европейские страны все большее внимание стали уделять альтернативным источникам энергии, декарбонизации энергетики, «зеленой» экономике.

Когда речь идет о металлургии, как цветной, так и черной, то во многом наша выгода достигается из-за дешевой электроэнергии, что также является временным преимуществом.

Как только будут исчерпаны относительно дешевые энергоресурсы, поднимется цена на электроэнергию, то даже ТЭК и металлургия станут не столь привлекательны, как это принято говорить.

Наш банковский сектор лет через пять мог стать конкурентоспособным, но если сейчас на Россию двинется международная банковская система, то российская может перестать существовать.

Поэтому, если посчитать все плюсы и минусы вступления в ВТО, оцененные нами в 2012 году, то итог вряд ли будет положительным [1-3].

Анализ ситуации 2022 года, т.е. спустя 10 лет.

А теперь следует посмотреть, насколько мы были правы или не правы десять лет назад. На рис. 1 показаны данные по российскому экспорту по итогам 2021 года. Из рисунка видно, что на Западе в первую очередь являются востребованными наши энергетические ресурсы и металлургия. Даже сейчас в период санкций от российских энергоресурсов металлургической продукции западным странам сложно отказаться. То есть наши прогнозы оказались верными. Но еще в момент вступления России в ВТО рядом экономистов в качестве одного из главных минусов указывалось, что членство в ВТО может серьезно усложнить избавление страны от сырьевой зависимости.

Как показывает практика за прошедшие десять лет мы стали еще более зависимыми от импорта в авиационной промышленности и автомобилестроении. Если в 2012 году ввозные пошлины широкофюзеляжные дальнемагистральные иностранные самолеты составляли 20%, то за 7 лет они снизились до 7,5 %, на легкие самолеты – до 12 % и т.д. Вследствие чего существенно вырос импорт в этих отраслях, и уменьшилось, а порою полностью развалилось, собственное производство.

Неожиданным стал рост более чем в два раза экспорта зерна. То есть Россия вновь стала зерновым лидером, каковым являлась в начале XX-го века, обеспечивая от 25 % до 35 % мировой потребности в зерне. А также за прошедшие годы в полтора раза вырос экспорт минеральных удобрений.

Значимость российского экспорта в мире

Данные по итогам 2021 года

Источник: ФТС России, «Газпром», открытые источники

 SPUTNIK

Рис.1. Значимость российского экспорта в мире, 2021 г.

Все, что было сказано о неконкурентоспособности остальных отраслей - перерабатывающей, легкой и пищевой промышленности, а также финансовой сферы, страхования и т.д. - в значительной степени оправдалось, они не стали конкурентоспособными.

Поэтому введение санкций Евросоюзом столь больно по нам и ударило.

Но с другой стороны, сделав из России громадный сырьевой придаток и не успев вовремя перейти на «зеленую» экономику и возобновляемые источники энергии, Европа также несколько просчиталась.

Конечно, очень обидно ощущать себя страной «третьего» мира, в первую очередь, источником дешевого сырья. Но возможно этот негативный опыт, в конце концов, позволит нашей стране слезть с «нефтяной иглы».

А теперь снова вернемся к вопросу о членстве России в ВТО. Нужно ли оно нам, если, несмотря на все нормативные правила глобальной торговли, ВТО не препятствует введению санкций на внешнеэкономическую деятельность России.

Специалисты по международной торговле говорят, что, да, и приводят четыре причины, по которым России не стоит покидать эту организацию.

1. ВТО является важнейшим инструментом поддержки российского экспорта, и выход из него создаст риски для бизнеса и граждан.

2. Выход из ВТО не уменьшит количество обязательств России, но лишит ее всех прав. В настоящее время нормативно-правовые документы ЕАЭС базируются на правовых документах ВТО.

3. Потеря членства в ВТО изолирует Россию от разработки новых правил глобальной торговли.

4. Правила ВТО не ограничивают Россию в принятии мер по защите безопасности. [4].

Как считают специалисты по политическим причинам нам выходить из ВТО не стоит. Мы больше 22 лет бились за то, чтобы войти в эту организацию, наконец, добились членства, а теперь взять да уйти.

Отчасти возникает аналогия с «чемоданом без ручки». И нести тяжело, и выбросить жалко. Вдруг можно эту ручку починить.

А теперь несколько слов об эффективности членства России в ВТО, как инвестиционном проекте. На этот вопрос трудно однозначно ответить. Прежде всего, можно говорить о больших политических экстерналиях. Не членами ВТО являются единицы. Благодаря ВТО нашей стране удалось легче занять серьезную нишу на рынке зерна и минеральных удобрений. Хотя, что касается энергетики и металлургии, то и без ВТО мы себя неплохо ощущали на мировом рынке. Во всех остальных отраслях ВТО только усугубила ослабление нашей экономики.

Вместо заключения

Как и десять лет назад хочется сказать, что вступление в ВТО выгодно очень сильным и очень слабым странам, тем, кто может за себя постоять и тем, кому нечего терять. Россия же все еще находится на перепутье и ее легко потопить.

Грамотные экономисты говорят, что вступление в ВТО нужно рассматривать как кнут, без которого Россия не способна перейти на инновационный путь развития.

Но опираясь на положительный опыт Китая, можно сказать, что членство в ВТО подразумевает ежедневное отстаивание своих прав на мировых рынках, который постоянно ведет жесткую политическую и экономическую «войну» по продвижению своих товаров на мировые

рынки и не забывает защищать отечественного производителя внутри страны.

Список использованной литературы:

1. Орлова Е.Р., Бочарова И.Е. Инвестиционный процесс в России в период вступления в ВТО. Труды 35-ой юбилейной Международной научной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина. Под редакцией В.Г. Гребенникова, И.Н. Щепиной. 2012. С. 181-182.

2. Орлова Е.Р. Глава 23. Возможные последствия вступления России в ВТО. В книге: Современный мир и Россия: время перемен и новой модели развития. Москва. ИНИОН. 2014. С. 289-292.

3. Орлова Е.Р., Плотникова И.А. Возможности инновационного развития сельского хозяйства России в условиях существующих санкций и членства в ВТО. В сборнике: Теория и практика предпринимательства. Труды VIII Международной научно-практической конференции. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 2016. С. 119-120

4. <https://corp.wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analytics/sanktsii-2022-i-chlenstvo-rossii-v-vto/>